

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Знаменательный юбилей в Париже*

Аннотация. Статья посвящена столетнему юбилею Свято-Сергиевского православного богословского института, находящегося во Франции, в котором работал выдающийся русский мыслитель Сергей Николаевич Булгаков. Многолетнее сотрудничество связывает лабораторию философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с этим парижским учебным заведением.

Ключевые слова: Свято-Сергиевский православный богословский институт, С.Н. Булгаков, православие, философия хозяйства.

Abstract. The article is dedicated to the centenary of the St. Serge Orthodox Theological Institute, located in France, where the outstanding Russian thinker Sergei Nikolaevich Bulgakov worked. Many years of fruitful cooperation connects the laboratory of economic philosophy of the economic faculty of the Lomonosov Moscow State University with this Parisian educational institution.

Keywords: St. Serge Orthodox Theological Institute, S.N. Bulgakov, Orthodoxy, philosophy of economy.

УДК 929
ББК 65в

Сто лет назад, 30 апреля 1925 г., в столице Франции был создан Свято-Сергиевский православный богословский институт. Начало этому положил православный митрополит Евлогий, организовавший плодотворное сотрудничество между профессорами и теологами того времени. Сам митрополит Евлогий был духовным лидером и спасителем многих судеб православных людей из совершенно разных социальных слоев русского общества, которые вынужденно ока-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Знаменательный юбилей в Париже // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 289—292. DOI:

зались во Франции в результате начала Первой мировой войны и Революции в России. Пережив Вторую мировую войну, когда в оккупированном Париже Свято-Сергиевский православный богословский институт продолжал функционировать, митрополит Евлогий покинул земной мир в 1946 г.

Для Свято-Сергиевского православного богословского института в 1924 г. было приобретено специальное здание с земельным участком в 19-м аррондисмане Парижа. Это событие произошло 18 июля — в день Сергия Радонежского, и тогда было принято соответствующее решение дать имя православного святого богословскому учебному заведению, а купленное старинное владение превратилось в Свято-Сергиево подворье. Незадолго до начала Второй мировой войны институт получил право присваивать степени магистра и доктора по теологии, а начиная с 1953 г. Свято-Сергиевский православный богословский институт ежегодно организует и проводит «Неделю литургических исследований». За прошедшие сто лет Свято-Сергиевский православный богословский институт подготовил сотни священников, епископов и богословов, служащих во многих странах мира, в которых утвердилось православие. В настоящее время преподавание в институте ведется по Болонской системе в очной и заочной формах.

Среди тех, кто стоял у истоков создания во Франции Свято-Сергиевского православного богословского института, был протоиерей Сергей Булгаков (1871 г. р.), в прошлом выпускник Московского университета, который в 1912 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Философия хозяйства». Спустя десять лет, в 1922 г., С.Н. Булгаков был изгнан большевиками из страны и покинул Родину на печально известном «философском пароходе». В первые годы своей жизни в Европе С.Н. Булгаков оказался в Праге и начал преподавать теологию, а затем перебрался в Париж, где сначала стал профессором кафедры догматического богословия, а затем в 1931 г. — инспектором. В 1940 г. С. Булгаков назначается деканом, а спустя три года, в 1943 г., награждается митрой.

Творческое наследие С.Н. Булгакова трудно переоценить, оно постоянно изучается и остается актуальным и в наши дни. Так, его диссертация и родившееся много десятилетий спустя направление

философско-хозяйственной мысли благодаря уникальному российскому ученому профессору Ю.М. Осипову привели к созданию новой научной школы философии хозяйства в стенах экономического факультета МГУ. Многолетнее плодотворное сотрудничество связывает лабораторию философии хозяйства со Свято-Сергиевским православным богословским институтом. Достаточно вспомнить хотя бы некоторые из многочисленных мероприятий, организованных и проведенных совместно в Париже на базе Свято-Сергиевского православного богословского института:

- 2011 г. — международный симпозиум «Русская мысль в Париже: С.Н. Булгаков» (к 140-летию со дня рождения);
- 2013 г. — II российско-французский симпозиум «Русская мысль в Париже: Н.А. Бердяев»;
- 2015 г. — Международный симпозиум «XXI век — феномен нового человека: Европа, Россия и мир» (к 90-летию Свято-Сергиевского православного богословского института);
- 2017 г. — Российско-французский научный симпозиум «Европа и Россия сегодня — софийный подход к взаимному бытию»;
- 2018 г. — VI Российско-французский научный симпозиум «Человек и общество в оцифрованные времена»;
- 2019 г. — VII Российско-французский научный симпозиум «Постмодерн и идеология».

В 2000 г. лабораторией философии хозяйства была разработана и учреждена специальная медаль С.Н. Булгакова «Свет Невечерний», которой уже четверть века награждаются современные российские и зарубежные ученые. В 2019 г. медаль «Свет Невечерний» была вручена протоиерею Николаю Чернокраку, доктору философии и на протяжении многих лет декану Свято-Сергиевского православного богословского института, «за беззаветное служение Истине, за сбережение и обогащение русской зарубежной мыслью».

По случаю юбилейного заседания Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже 1 мая 2025 г. заведующий лабораторией «Философии хозяйства» экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Ю.М. Осипов послал следующее поздравление:

«Le comité scientifique “Centre des Sciences Sociales de l’Université d’État de Moscou” et le laboratoire de recherche “Philosophie de

l'Économie" de la faculté d'Économie de l'Université d'État de Moscou Lomonossov présentent leurs félicitations aux membres de l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge pour son centième anniversaire, et expriment leur grande satisfaction vis à vis de notre coopération mutuelle de long terme, et souhaitent de nouveaux efforts fructueux dans les activités futures!

*Chef du laboratoire "Philosophie de l'Économie"
Professeur Yu.M. Ossipov».¹*

* * *

11 апреля 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках международной научной конференции «Настоящее и будущее социально-экономического развития: потенциал ИИ и новые вызовы» (Ломоносовские чтения — 2025) состоялось заседание секции лаборатории философии хозяйства на тему: «Технонейрореволюция и судьба человека», на котором выступили 14 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, К.В. Молчанов, М.Ю. Павлов, И.Ю. Фомичев (Тюмень); кандидаты наук В.Е. Гаврилова, Е.С. Зотова, В.В. Кашицын (Новороссийск), С.С. Мерзляков, И.П. Смирнов, Р.Е. Соколов, Г.В. Фадейчева; научный сотрудник Т.С. Сухина; ведущий инженер И.Г. Морозов; аспирант И.З. Гелисханов.

¹ «Научный совет "Центр общественных наук МГУ" и научно-исследовательская лаборатория "Философии хозяйства" экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова поздравляют коллектив Свято-Сергиевского православного богословского института со 100-летним юбилеем, выражая большое удовлетворение взаимным многолетним сотрудничеством, и желают новых успешных деяний в будущей деятельности! *Заведующий лабораторией философии хозяйства, профессор Ю.М. Осипов*».